

«АЛПАМЫС» ДЭСТАНЫНЫҢ ӨГИЗ ЖЫРАҰ ВАРИАНТЫН ҮЙРЕНИҰ БОЙЫНША И.САҒИТОВТЫҢ ИЛИМИЙ ШЕШИМЛЕРИ

Турдымуратова А.Б.

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Өзбек тили,
әдебияты хәм фольклоры институтының таяныш докторанты,
aqsungul88@gmail.com, Ташкент қаласы.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7890074>

ARTICLE INFO

Received: 25th April 2023

Accepted: 30th April 2023

Online: 01st May 2023

KEY WORDS

Версия, вариант, дэстан,
образ, қахарман, жанр,
изертлеу, мотив, очерк.

ABSTRACT

Мақалада «Алпамыс» дэстанының Өгиз жырау
вариантын үйрениуде И.Сағитовтың пикирлері,
илимий шешимлері туўралы баян етиледи.

Қарақалпақ халық қахарманлық дэстаны «Алпамыс» дэстанының Өгиз жырау (Хожамберген Нияз улы) варианты илимпазлар тәрәпинен коп изертленген вариантлардан болып табылады. «Алпамыс» дэстанының Өгиз жырау варианты бойынша исленген илимий-изертлеушилиқ жұмысларға көрнекли илимпаз И.Сағитов өз салмақлы үлесин қосты. И.Сағитов 1957-жылы «Шарқ юлдузи» журналының 2-санында «Қорақалпоқ халқ эпоси «Алпомис»га характеристика»¹ мақаласында қарақалпақ халқының қахарманлық дэстаны «Алпамыс»тың вариантлары хәм соның ишинде Өгиз жырау вариантына өз алдына тоқтап өтеди. Илимпаздың «Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы» деген илимий монографиясының бир бөлими «Алпамыс» үйрениуге қаратылған излениулерден ибарат болып, дэстанның изертлениуи бойынша И.Сағитов былай деген еди: «Алпамыстың хәр қыйлы миллий версияларын салыстырып изертлеу, олардың араларындағы улыўмалықларды хәм айырма-өзгешеликлерди ашып көрсетиу иси елде жеткиликсиз болып киятыр».² Анығында да биз толық мәниде версияларды салыстырып изертлеу жұмысларын кешиктирип атырған сыяқлымыз. Әсиресе, типологиялық хәм генетикалық бағдардағы изертлеулер өзлериниң әхмийетлигине қарамастан, санаўлы ғана қәнийгелер тәрәпинен әмелге асырылған хәм олар басланғыш этапларын бастан кеширип атыр.

И.Т.Сағитов илимпазлардың тәжирийбелерине сүйенип версияларды өз-ара салыстырып үйрениу хәм изертлеу мәселелеринде «Баянлаўлардың барлық түрлерин анықлау, хәрәкеттиң барысын түсинип алыу, хәрәкеттиң басланыўын, түйинин, раўажланыўын хәм ақырғы шешимлерин белгилеп алыу болып табылады»³ деп

¹ Сағитов.И.Т «Қорақалпоқ халқ эпоси «Алпомис»га характеристика». Ташкент, «Шарқ Юлдузи»,1957-2, 131-б.

² Сағитов И.Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1986, 186-б.

³ Сағитов И.Т. Сол китапта, 188-б.

көрсетеди ҳам ол шығармадағы халықлық идеяны толық көлемде ашыўға мүмкиншилик береді. Өйткени шығарманың идеясы оның айырым жерлери менен емес, ал тутасы менен пүткіл шығарма арқалы белгиленеди – деген пикир билдиреди.

Илимпаз версияларды салыстырып үйрениў ушын алды менен вариантларды толық үйренип алыў зэрүр. «Эпослық шығармаларды бастан аяқ салыстырып изертлегенде ғана геройдың толық образын халық түсинигиндей етип түсиниўге болады»⁴ – деген салмақлы пикир айтады. Ҳақыйқатында да үйренилип атырған объектти билмей турып, оның сюжетлерин, мазмунларын, композициялық өзгешеликлерин анық билмеген ҳалда басқа объект пенен салыстырыў, белгили баслы шешимлерге келиў мүмкин емес. Алымлардың пикиринше «Хәр бир вариантқа өзінше әҳмийети бар көркем шығарма ретинде қараў керек, мәселен бир ертекти, еки ертектиден жазып алсақ, тематикасы ҳам сюжети жағынан бир-бирине уқсас болса да, екеўи еки басқа шығарма болып шығатуғынына көзимиз жетеди».⁵

И. Сағитов «Алпамыс» дәстанының Өгиз жыраў вариантын үйрениў барысында дәстанның биринши бөлимінде сөз етилетуғын Алпамыс пенен Гүлпаршынның туўылыўы, Байбөри ҳам Байсары байдың жәнжеллесийи, Байсарының қалмақ елине көшип кетиўи, Алпамыстың қалыңлығын излеўи сапары, Қаражан менен Алпамыстың ортасындағы жекпе-жек гүреси, Гүлпаршынға үйлениў ушын бәйги жарысы, Гүлпаршынға үйленип Байсын елине қайтып келиўи сыяқлы, сюжетлик избе-изликлердеги айырым өзгерислерге сүйенип, қарақалпақ вариантында сюжетлердің қысқалығы онда Баршынға таласыўшы палўанлар менен гүресиўи, урыс белгилери жоқ екенлигин анықлап өтеди. Өгиз жыраў вариантында дәстанның басқа вариантларында ушыраспайтуғын Жәдигердің Ултантазды өлтириўи, оның тәрәпиндеги тоқсан үйли қуллар менен урысы, бир өзиниң душпанларынан өш алыў эпизодларын вариантлық өзгерис қатарында көреді.⁶ Өгиз жыраў вариантындағы айырым өзгешеликлер бойынша өз изертлеўлеринде И.Сағитов оның көркемлик дәрежесине көбирек итибар қаратады. Мәселен «Дәстанда мусылман динин мақтаў ҳам оны қалмақлардың динине қарама-қарсы қойыўлар жийи ушырасады... Көркемлиги жағынан Өгиз жыраў варианты жоқары дәрежеде турады. Бунда көркемлиги күшли, сулыў берилген көп ғана қатарлар бар (Гүлпаршынның келбети, жаўшыларға Гүлпаршынның қайтарған жуўабы ҳам т.б.)

Дәстанның бул вариантында улыўма эпослар ушын характерли болған эпикалық қайталаўлар, яғный «Эпикалық клище» деп аталған улыўмалық орынлар көп ушырасады. Мәселен, дәстанда саўашты сүүретлеген қатарлар... дәстанның екінши бөлимінде Алпамыстың қалмақларға қарсы урысқанында усындай сөзлер өзгерместен дерлик тәкирарланған.

Улыўма көркем такирарлаўлар басым орын ийелейтуғынын белгилеп өтеди ҳам «Бул ахўал ескиден киятырған эпикалық традицияны қаншелли турақлы сақланып келгенлигин көрсетеди»⁷ деген жуўмаққа келеди.

⁴ Сағитов И.Т. Сол китапта, 189-б.

⁵ Соколов Ю.М. Русский фольклор. М. 1941, стр 13.

⁶ Сағитов И.Т. Сол китапта, 203-б.

⁷ Сағитов И.Т. Сол китапта, 203, 205-бб.

Өгиз жыраў вариантының бир артықмаш жери – бунда басқа вариантлардағыдай, көп сөзлилик, артықмаш деталластырыўлар жоқ... сөзлери, қосықлары, қысқа, ықшамлы өткир мәнили болып келеди.

Өгиз жыраў вариантының тили бай, көркем сүўретлеў құраллары өткир, сулыў. Бул дәстанның күшли жағы. Ал Өгиз жыраў вариантының ҳәлсиз жағы-онда диний тәсирдің көбирек ушырасатуғынлығы болып табылады. Бундағы геройлардың ис-хәрекетлери көбирек диний себеплер менен дәлийленеди. Әўлийе пирлер ўақыяға көбирек араласып отырады... дейди илимпаз.

Бизиң пикиримизше дәстаннан орын алған диний компонентлер батырды қорғаўшы, қыйын-қыстаўлы ўақытлары оған жәрдемге келиўши ғамхоршы фигуралар, яғный халықтың сана-сезимлеринен орын алған қаҳарманлар. Басқа тәрәпи менен көпилик дәстанлар ушын характерли болған қаҳарман (Батыр образын) жаратыўдағы миллий дәстүрли усыллар болып табылады. Тағыда ол дәстан қатламына енген бир неше дәўирлик элементлердің белгилери болыпта табылады.

И.Т.Сағитов қарақалпақ фольклористикасында «Алпамыс» дәстанының Өгиз жыраў варианты тийкарында хәм басқада миллий вариантлардағы эпикалық мағлыўматлардың жәрдеми менен «Алпамыс» тың өзбекше версиясын, қазақша версиясын, Алтай эпосы «Алып-Манаш», Башқурт эпосы «Алпамша хәм Барсын-Ұлыў», Татар халық ертеги «Алпамша» менен салыстырып үйрениўде баслама ислеген илимпаз болып табылады. Оның бул бойынша ислеген илимий нәтийжелери фольклористика илиминде бир қатар зәрүр машқалаларды шешиўде пайдасы тийетуғынлығы, илимпазларымызға жакыннан жардем берететуғынлығы сөзсиз.

References:

1. Сағитов.И.Т «Қарақалпоқ халқ эпоси «Алпомис»га характеристика». Тошкент, «Шарқ Юлдузи»,1957-2, 131-б.
2. Сағитов И.Т. Қарақалпақ халқының қаҳарманлық эпосы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1986, 186-б.
3. Соколов Ю.М. Русский фольклор. М. 1941, стр 13.